

Русская революция 1917 года и ее отражение в редких изданиях Библиотеки РАН

DOI 10.22394/1726-1139-2017-9-157-163

Питулько Галина Николаевна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Доцент кафедры международных отношений
Библиотека Российской академии наук
Старший научный сотрудник
Кандидат исторических наук
pitulgal@yandex.ru

Исаев Алексей Петрович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Декан факультета экономики и финансов
Доктор исторических наук, профессор
isaev-ap@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье речь идет о редких изданиях периода Русской революции 1917 г., хранящихся в Библиотеке РАН. В статье содержатся некоторые примеры наиболее интересных редких изданий, связанных с современниками революционных событий. Авторы рассматривают данную тему на основе книжной коллекции Научного отдела редкой книги Библиотеки Российской академии наук.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

редкие издания, книжная коллекция, Русская революция 1917 г., Библиотека Российской академии наук

Pitulko G. N., Isaev A. P.

The 1917-th Year Russian Revolution and its Reflection in the Rare Editions of the Library of Russian Academy of Sciences

Pitulko Galina Nikolaevna

North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Associate Professor of Chair of International Relations PhD in History
Library of the Russian Academy of Sciences
Senior Researcher
pitulgal@yandex.ru

Isaev Alexey Petrovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Head of the Chair of Economy and Finance
Doctor of Sciences (History), Professor
isaev-ap@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

In this article we are talking about the 1917-th year Russian revolution rare editions, which are stored in the Library of the Russian Academy of sciences. There are some examples of the most interesting rare editions. The authors consider this theme on the basis of book collection of the scientific department of the rare books of the Library of Russian Academy of Sciences.

KEYWORDS

rare editions, book collection, the 1917-th year Russian revolution, the Library of Russian Academy of Sciences

Революционные события в России 1917 г., безусловно, исследованы с особой тщательностью в отечественной и западной историографии. Российскими и зарубежными историками даются самые различные, иногда диаметрально противоположные, оценки событиям революции 1917 г. Не вдаваясь в детали того, почему современные ученые столь неоднозначно трактуют одни и те же, казалось бы, хорошо известные факты и решения, принимаемые Временным правительством или же Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов, остановимся на так называемой «повседневной», «книжной» истории масштабного по своим последствиям 1917 г. В данном контексте в определенном смысле не до конца исследованными остаются некоторые фонды крупнейших библиотек «колыбели трех революций» — Санкт-Петербурга и прежде всего Библиотеки Российской академии наук (БАН). Нас заинтересовало, в частности, книжное собрание Научно-исследовательского отдела редкой книги (НИОРК) БАН. Сразу следует отметить, что благодаря принципиальной позиции руководства Академии наук многие революционные и запрещенные цензурой издания оказались спасены от уничтожения еще в годы Первой русской революции 1905–1907 гг. Такой же подход к книгам сохранялся и в течение 1917 г. В одном из Отчетов о деятельности Академии наук в этот период отмечалось, что «уничтожение книг — это насилие над проявлением мысли, которое не может быть оправдано» [3, с. 263].

Как известно, в Библиотеке РАН, являющейся и ныне одной из крупнейших в России научных библиотек, только в фондах НИОРК хранится более 10 200 экземпляров периодических изданий, брошюр и книг, относящихся к фондам русской нелегальной и революционной литературы [4, с. 33–44]. Помимо специализированного отдела, каковым является НИОРК, подобные печатные издания можно встретить в газетном и журнальном фондах Библиотеки, а также в некоторых других подразделениях.

Среди изданий, хронологически относящихся к периоду русской революции 1917 г., можно встретить самую разнообразную печатную продукцию, в том числе листовки, напечатанные, как типографским, так и гектографическим способом. Особенностью печати 1917 г., конечно же, является массовость изданий, так как многие официальные документы, а также работы лидеров революции печатались не просто сотнями, а сотнями тысяч экземпляров. Иными словами, многое решалось не только на фронтах Первой мировой войны или же в стенах Таврического дворца Петрограда. Неслучайно лидер партии большевиков В. И. Ленин (Ульянов) придавал самое серьезное значение прессе, поскольку на полях газетных, книжных и журнальных полос социал-демократы и их соперники активно пропагандировали свои взгляды. Наше внимание привлекли наиболее интересные и малотиражные экземпляры революционных изданий, ныне хранящиеся в собрании НИОРК БАН.

Среди революционных брошюр и книг, издававшихся в крупнейших столичных и небольших провинциальных типографиях России, несомненно, важное место занимали листовки. В НИОРК хранится около 900 единиц листовок, большая часть которых относится к событиям Первой русской революции 1905–1907 гг., существенно меньшая часть собрания — к периоду 1917 г. Это студенческие листовки, а также листовки Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов; материалы, издаваемые местными комитетами ведущих революционных партий России; разнообразные официальные документы, в том числе ставший весьма знаменитым Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов от 1 марта 1917 г. В качестве листового материала в фондах НИОРК БАН представлены и некоторые распоряжения Временного Комитета Государственной Думы, обращенные к гражданам России и жителям деревни, в том числе подписанные М. В. Родзянко и датированные февралем-мартом 1917 г.

Важную роль в комплектовании революционной печатью фондов БАН сыграл, без всякого сомнения, приказ министра юстиции и члена Временного правительства эсера А. Ф. Керенского (1881–1970) от 3 марта 1917 г., в котором говорилось: «Поручается академику Академии наук Нестору Александровичу Котляревскому вывезти из департамента полиции все бумаги и документы, какие он найдет нужным, доставить и поместить их в академию наук». Академик Котляревский в это время возглавлял Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский дом). По своему смыслу и содержанию этот приказ Временного правительства отражал понимание важности происходящего со стороны одного из лидеров государственной власти «вездесущего ... товарища Керенского» [17, с. 33]. В результате практической реализации этого приказа фонды Библиотеки РАН пополнились новыми материалами и революционными печатными изданиями 1917 г.

Особое место среди фондов НИОРК БАН по вполне понятным причинам занимала и занимает так называемая лениниана, к которой относятся первые прижизненные издания работ лидера большевизма В. И. Ленина (Ульянова) (1870–1924). Кстати говоря, одной примечательной особенностью революционных работ лидера большевиков стало активное использование сразу нескольких наиболее популярных в этот период жизни партийных псевдонимов: В. Ильин, Н. Ленин и Н. Константинов. Отметим, что на примере отдельных ленинских изданий можно изучать не только тактику и стратегию партии большевиков, богатейшее с точки зрения содержания революционной лексики наследие Ленина, но также и процесс формирования особой роли в ходе революции 1917 г. в России печатного слова. Следует выделить, что в исторически важный момент работы В. И. Ленина посвящались наиболее актуальным проблемам — это аграрный и национальный вопросы, проблема выхода России из Первой мировой войны, отношение к «попутчикам» — левым эсерам и меньшевикам и т. д. Заслуживают внимания и интереса историков, на наш взгляд, прежде всего те ленинские работы, которые были впервые опубликованы в 1917 г.: «К моменту» [5], «Русская революция и гражданская война» [8], «Один из коренных вопросов революции» [6], «О земле, войне и государстве» [7], а также некоторые другие статьи и брошюры. Более того, целый ряд работ В. И. Ленина, написанных еще в годы Первой русской революции 1905–1907 гг., стали вновь актуальны и вновь переиздаются в 1917 г. Так, к примеру, в петроградском издательстве «Жизнь и знание» был напечатан целый сборник ленинских работ за 1901–1906 гг., посвященных истории аграрной программы РСДРП. Он вышел под следующим общим названием — «Из истории социал-демократической аграрной программы. Статьи 1901–1906 гг.».

Другой важной фигурой, причастной не только к Русской революции 1917 г., но и к комплектованию изданий этой поры в Библиотеке РАН, является последовательный большевик В. Д. Бонч-Бруевич (1873–1955), один из ближайших сподвижников В. И. Ленина. В биографии этого человека причудливым образом соединились революционные дела и любовь к книге. Еще в конце XIX в. Владимир Дмитриевич работал в издательстве П. К. Прянишникова «Народная библиотека», а уже будучи в эмиграции пересылал в Россию революционную литературу и полиграфическое оборудование. В годы Первой русской революции он был секретарем и членом редакционной коллегии журнала «Наша мысль», а в течение 1908–1918 гг. стоял во главе уже упоминавшегося выше большевистского издательства «Жизнь и знание». Бонч-Бруевич являлся инициатором передачи в состав Библиотеки АН своей женевиской библиотеки нелегальных изданий, среди которых были и первые опубликованные за границей работы В. И. Ленина, а также тексты протоколов первых съездов РСДРП [4, с. 35].

Среди редких изданий НИОРК БАН хранится научная работа, созданная при участии В. Д. Бонч-Бруевича, с его автографом и дарственной надписью, адресо-

ванной директору Библиотеки АН А. А. Шахматову: «Глубокоуважаемому Алексею Александровичу Шахматову от искренне преданного Вл. Бонч-Бруевича. Петроград. 3 апреля 1916 г.» [11]. Эта запись, сделанная примерно за год до начала революционных событий 1917 г., говорит о тесном знакомстве академика Шахматова и историка, а также этнографа Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, интересовавшегося сектой чемреков, которая была близка к так называемым хлыстам. Любопытно, что на обороте титульного листа книги еще стоит традиционное цензурное разрешение: «Дозволено военной цензурой. 16 марта 1916 г. № 3161. Петроград».

Уже в период февральских событий Русской революции 1917 г. В. Д. Бонч-Бруевич помимо своей революционной деятельности являлся одним из организаторов посещения Рукописного отделения Библиотеки АН Владимиром Ильичом Лениным. По крайней мере, он следующим образом описывал этот момент: «Когда Владимир Ильич вернулся из своей эмиграции после Февральской революции, то он расспрашивал меня о всевозможных сторонах литературной деятельности в Петербурге... в один из дней он поехал в Рукописное отделение Библиотеки Академии наук, где познакомился с Всеволодом Измайловичем Срезневским — хранителем этого Отделения. Пробыв там более двух часов, Владимир Ильич очень интересовался самим этим отделом... Он особенно заинтересовался иллюстрациями в уникальных книгах... Тут же он осмотрел Газетный и Журнальный отделы, ряды полок и все время повторял: «Какое огромное богатство, и как это все нужно!» Поблагодарив Всеволода Измайловича за то, что он ему показал, Владимир Ильич извинился за отнятое время и тут же спросил, возможно ли будет ему приезжать работать в этом Отделении» [3, с. 298].

Еще одним известным соратником Ленина и участником Русской революции 1917 г. являлся Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933), который был также серьезно увлечен литературой и драматургией. Свою революционную большевистскую деятельность после своего возвращения из Швейцарии он активно совмещал с работой в редакции газеты «Новая Жизнь», созданной по инициативе Максима Горького. В частности, среди книжных раритетов БАН хранится уникальное издание комедий А. В. Луначарского [9]. Не касаясь вопроса художественной значимости этих литературных произведений, подчеркнем, что они были напечатаны в революционном Петрограде усилиями издательства Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов.

Также к числу интересных книг можно отнести и посмертное издание работы одного из создателей и руководителей партии эсеров — Степана Николаевича Слетова (1876–1915) «К истории возникновения партии социалистов-революционеров» [16]. Участник Первой русской революции и декабрьского вооруженного восстания в Москве 1905 г., сразу после начала Первой мировой войны он служил волонтером во французской армии и погиб в 1915 г. на Западном фронте. Тем не менее его книга стала весьма востребованной уже в 1917 г., поскольку обращала внимание читателей на богатый революционный опыт деятельности партии эсеров. Подчеркнем, что сам С. Н. Слетов был противником революционного террора в отличие, к примеру, от Б. В. Савинкова.

Одним из ярких участников и лидеров эсеровской партии был, как известно, Борис Викторович Савинков (В. Ропшин) (1879–1925). Человек с богатой биографией революционера и организатора многих террористических актов, а также участник Временного правительства под председательством А. Ф. Керенского, он был, как признавали современники, достаточно одаренным писателем и поэтом. Об этом свидетельствуют и две книги Савинкова, вышедшие уже после его трагической кончины в 1925 г.: одна из них была напечатана в Киеве в 1927 г., а другая — в 1931 г. в Париже. Киевское издание прозаического романа «То, чего не было» посвящалось революционным со-

бытиям 1905–1907 гг. [14]. Несмотря на политические пристрастия и взгляды Савинкова, предисловие к его роману было написано В.И. Невским (Ф.И. Кривобоковым), большевиком, участвовавшим в подготовке октябрьского вооруженного восстания в Петрограде в 1917 г. Также примечательна и парижская «Книга стихов» Б.В. Савинкова, отпечатанная лимитированным тиражом в 100 экземпляров. Явно пророческими оказались следующие строки революционера и поэта: «Нет родины — и все, кругом неверно, / нет родины — и все кругом ничтожно, / нет родины — и слово лицемерно, /... нет родины и жизнь как призрак зыбкий, / нет родины — и смерть, как увядающие...» [13, с. 83].

Помимо радикальных социалистов в книжной жизни революционного Петрограда и России принимали самое активное участие многие писатели, поэты и художники. Так, в издательстве «Парус» в 1917 г. впервые была опубликована поэма В.В. Маяковского «Война и мир», написанная еще в 1915–1916 гг. и являвшаяся своеобразной литературной рефлексией на события Первой мировой войны, неудачи в которой стали одной из глобальных причин начала Февральской революции. В разделе раритетов НИОРК хранится второе издание «Войны и мира» В.В. Маяковского. На обложке нашего экземпляра имеется владельческий автограф Владимира Сергеевича Люблинского (1903–1968), известного книговеда, современника и очевидца революционных событий 1917 г. [12].

К разряду художественных раритетов можно отнести и брошюру с рисунками и текстом Казимира Севериновича Малевича (1879–1935), отпечатанную литографским способом учащимися Витебского народного художественного училища и озаглавленную весьма претенциозно «Ниспровержение старого мира искусств да будет вычерчено на ваших ладонях» [10]. Как известно, этот художник-новатор принимал самое живое участие в художественной жизни революционной Москвы 1917 г. Так, в мае этого года он стал членом Союза художников-живописцев в Москве, а уже в августе — председателем художественной секции Московского Совета солдатских депутатов. Малевич участвовал в подготовке проекта Народной академии искусств. Еще одна веха в его творческой биографии, хронологически связанная с периодом октябрьских событий 1917 г., — это избрание К.С. Малевича председателем общества «Бубновый валет».

Точно также по-своему интересна и книга П.Н. Столпянского (1872–1938) «Революционный Петербург. У колыбели русской свободы», изданная в лучших традициях петербургской книжной культуры первого десятилетия XX в. [18]. Даже на титульном листе вместо реального названия северной столицы «Петроград» указано изысканное, но уже несуществующее место «Санкт-Питер-Бург». Сам писатель, как известно из его биографии, в тяжелые для страны революционные времена работал в качестве библиотекаря в Русском музее. Видимо, тогда же стала формироваться его знаменитая картотека по истории Петербурга, которую он передал в Российскую Национальную библиотеку в 1930 г. Заметим, что П.Н. Столпянский является автором более 200 работ по истории Петербурга и его пригородов.

Помимо книги П.Н. Столпянского наше внимание привлекло несколько эмигрантских изданий, относящихся к революционному периоду и ныне хранящихся в составе небольшой, но очень интересной коллекции парижского библиофила русского происхождения А.В. Савина. Речь идет прежде всего о двух парижских изданиях поэтов-эмигрантов, вынужденных навсегда уехать из России в силу неприятия новой большевистской власти после октябрьских событий 1917 г. Речь идет о книге стихов знаменитого русского поэта и писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953), сначала приветствовавшего Февральскую революцию 1917 г., но воспринимавшего все происходящее в этот период как преддверие краха [1]. В своем дневнике «Окаянные дни» будущий нобелевский лауреат так описывал свои ощущения: «...Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в ко-

торой мы когда-то (т. е. вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...». И еще одна оценка происходящего была дана Буниным: «Одна из самых отличительных черт русской революции — бешеная жажда лицедейства, позы, балагана...». Кстати, именно этим резким словом «балаган» оценивал потомок старинного дворянского рода и деятельность Временного правительства в ходе Февральской революции [15, с. 354–361].

Еще одним литературным примером негативной реакции на Русскую революцию 1917 г. может служить роман в стихах «Парфандр и Глафира» Валентина Ивановича Горянского (Иванова) (1887–1949), опубликованный первый раз в Париже в 1936 г., а во второй — уже посмертно в 1956 г. [2]. Последнее издание вышло небольшим тиражом в 500 экземпляров на личные средства брата поэта — Александра Горянского. Судьба В.И. Горянского во многом показательна и типична для русского интеллигента революционной эпохи: поэт-петербуржец, с 1913 г. — один из членов редколлегии журнала «Сатирикон», в годы Первой мировой войны работал корреспондентом, приветствовал Февральскую революцию 1917 г., октябрьский переворот не принял и в 1918 г. переехал сначала в Одессу, а в 1920 г. эмигрировал. Любопытна фабула романа: в образе Парфандра автором была изображена русская интеллигенция, мечтающая о браке с Глафирой, олицетворявшей Россию. В результате происков брандмейстера Гросса (символ большевизма) счастливый брак Парфандра и Глафиры так и не состоялся, как не состоялся творческий союз русской интеллигенции и новой советской власти.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что редкие издания Библиотеки Академии наук, хранящиеся в научно-исследовательском отделе редкой книги и относящиеся к периоду Русской революции 1917 г., убедительно демонстрируют все многообразие оценок и мнений очевидцев и участников событий на происходившие радикальные перемены в этот важный исторический период.

Литература

1. Бунин И. А. Избранные стихи, 1900–1925. Париж : Современные записки, 1929.
2. Горянский (Иванов) В. И. Парфандр и Глафира: роман [в стихах]. Париж, 1956.
3. История Библиотеки Академии наук СССР. 1714–1964. Л. — М. : Наука, 1964.
4. Киселева Л. И. Редкие книги Библиотеки Академии наук СССР. Л. : Наука, 1987.
5. Ленин В. И. К моменту. 1 изд. [Петроград] : Солдатская и крестьянская библиотека. 1917. № 18.
6. Ленин В. И. Один из коренных вопросов революции. Одесса : Голос пролетария, 1917.
7. Ленин В. И. О земле, войне и государстве. М. : Социалистическая библиотека. [1917]. № 4.
8. Ленин В. И. Русская революция и гражданская война. [Юрьев] : Изд. Военной Организации при Юрьевском Комитете РСДРП, [1917].
9. Луначарский А. В. Комедии. Изд. 2. Петроград : Издание Петроградского Совета рабочих и красн. депутатов, 1919.
10. Малевич К. Ниспровержение старого мира искусств да будет вычерчено на ваших ладонях. Витебск, [1919].
11. Материалы к истории и изучению религиозно-общественных движений в России. Вып. 7. Чемреки / под ред. Владимира Бонч-Бруевича. Петроград : тип. Л. Я. Ганзбурга, 1916.
12. Маяковский В. В. Война и мир. 2-е изд. Петроград : Пар, [1919].
13. Ропшин В. (Савинков Б. В.) Книга стихов: посмерт. изд. / В. Ропшин, Б. Савинков; предисл. З. Гиппиус. Париж : Родник, 1931.
14. Ропшин В. (Савинков Б. В.) То, чего не было / с предисл. и под ред. В. И. Невского. Киев : Пролетарий, [1927].
15. Русские писатели. Биографический словарь. Т. I. М. : Советская энциклопедия, 1989.
16. Слетов С. Н. К истории возникновения партии социалистов-революционеров. Петроград, 1917.

17. Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. В 2 т. Лондон, 1990. Т. 2.
 18. Столпянский П. Н. Революционный Петербург. У колыбели русской свободы. СПб. : Издательское т-во «Колос», 1922.

References

1. Bunin I.A. *Chosen poetry* [Izbrannye stikhi], 1900–1925. Paris : Modern notes [Sovremennye zapiski], 1929. (rus)
2. Goryansky (Ivanov) V.I. *Parfandr and Glafira: The novel* [in verses]. Intriduction G. Meyer. Paris, 1956. (rus)
3. *History of Academy of Sciences of the USSR Library. 1714–1964* [Istoriya Biblioteki Akademii nauk SSSR. 1714–1964]. L. – M. : Science [Nauka], 1964. (rus)
4. Kiseleva L.I. *Rare books of Academy of Sciences of the USSR Library* [Redkie knigi Biblioteki Akademii nauk SSSR]. L. : Science [Nauka], 1987. (rus)
5. Lenin V.I. *By the time of* [K momentu]. 1st edition. [Petrograd] : Soldier's and country library [Soldatskaya i krest'yanskaya biblioteka]. 1917. N 18. (rus)
6. Lenin V.I. *One of radical questions of revolution* [Odin iz korenykh voprosov revolyutsii]. Odessa: Proletarian's voice [Golos proletariya], 1917. (rus)
7. Lenin V.I. *About the earth, war and the state* [O zemle, voine i gosudarstve]. M. : Socialist library [Sotsialisticheskaya biblioteka]. [1917]. N 4. (rus)
8. Lenin V.I. *Russian revolution and civil war* [Russkaya revolyutsiya i grazhdanskaya voina]. [Yuryev]: Publishing house of the military Organization at Yuryev Committee of RSDRP [Izd. Voennoi Organizatsii pri Yur'evskom Komitete RSDRP], [1917]. (rus)
9. Lunacharsky A.V. *Comedies* [Komedii]. Edition 2nd. Petrograd : Edition of the Petrograd Council of workers and red deputies [Izдание Petrogradskogo Soveta rabochikh i krasn. deputatov], 1919. (rus)
10. Malevich K. *Overthrow of the old world of art yes will be drawn on your palms* [Nisproverzhenie starogo mira iskusstv da budet vychercheno na vashikh ladonyakh]. Vitebsk, [1919]. (rus)
11. *Materials to history and studying of religious social movements in Russia. Issue 7. Chemreki* [Materialy k istorii i izucheniyu religiozno-obshchestvennykh dvizhenii v Rossii. Vyp. 7. Chemreki] / under the editorship of Vladimir Bonch-Bruyevich. Petrograd : printery of L.Ya. Ganzburg, 1916. (rus)
12. Mayakovsky V.V. *War and peace* [Voina i mir]. 2nd ed. Petrograd : Couples [Par], [1919]. (rus)
13. Ropshin V. (Savinkov B.V). *Book of verses* [Kniga stikhov]: Posthumous edition / V. Ropshin, B. Savinkov; Introduction Z. Gippius. Paris : Spring [Rodnik], 1931. (rus)
14. Ropshin V. (Savinkov B.V). *That, what didn't happen* [To, chego ne bylo] / With introduction and under the editorship of V.I. Nevsky. Kiev : Proletarian, [1927]. (rus)
15. *Russian writers. Biographic dictionary* [Russkie pisateli. Biograficheskii slovar']. V. I. M. : Soviet Encyclopedia [Sovetskaya entsiklopediya], 1989. (rus)
16. Sletov S.N. *To history of emergence of party of revolutionary socialists* [K istorii vznickoveniya partii sotsialistov-revolucionerov]. Petrograd, 1917. (rus)
17. Stepun F.A. *Former and unfulfilled* [Byvshee i nesbyvsheesya]. In 2 vol. London, 1990. V. 2. (rus)
18. Stolpyansky P.N. *Revolutionary St. Petersburg. At a cradle of the Russian freedom* [Revolucionnyi Peterburg. U kolybeli russkoi svobody]. St. Petersburg : Publishing partnership "Ear" [Izdatel'skoe t-vo «Kolos»], 1922. (rus)